

УДК 338.1

Л.Г. МАТВЕЕВА, О.А. ЧЕРНОВА, В.В. КЛИМУК

Оценка эффективности политики импортозамещения в промышленности: методический инструментарий

Разработан методический инструментарий оценки эффективности реализации политики рационального импортозамещения в промышленности. Обосновано, что указанную эффективность необходимо рассматривать на микро-, мезо- и макроуровне: с позиции достижения целей импортозамещения на отдельном предприятии, формирования в промышленности региона технологических цепочек с законченным циклом производства, повышения уровня национальной безопасности. Результаты апробации предложенного инструментария продемонстрировали возможности его применения для объективной оценки эффективности реализации реальных или потенциальных проектов импортозамещения в отечественной промышленности.

Ключевые слова: импортозамещение, эффективность проектов импортозамещения, анализ импортозависимости, инструментарий оценки.

Import substitution policy effectiveness assessment in industry: methodological tools. L.G. MATVEEVA, O.A. CHERNOVA, V.V. KLIMUK.

Russia's transition to non-oil development model generates a new vector of industrial policy, focused on the implementation of projects of import substitution. This implies the need to develop methods and tools to conduct a comprehensive analysis of the level of import dependence of domestic enterprises, but also to give an objective assessment of the effectiveness of the implementation of projects of import substitution. The purpose of this article is to develop such tools. The hypothesis of the study is based on the judgment that the effectiveness of implementing a rational policy of import substitution should be evaluated at the macro-, meso- and microlevels.

The article shows a cybernetic representation of the functioning of the innovative potential estimation system for industrial enterprises involved in the import substitution project. Its Association with the economic potential of higher-level systems. It is proved that the management potential of import substitution in industry should be considered as a multicriteria problem, and the efficiency of which is expressed in obtaining economic effects at different levels of management. At the micro level, the implementation of projects

of import substitution leads to increased competitiveness in domestic and foreign markets. At the macro and the meso level, the reduction of import dependence allows to overcome the stagnation which contributes to the growth of national security. Tools include the following indicators: the rate of import substitution, the import coefficient of the load, the coefficient of the import scope, the price superiority ratio of foreign trade and others. The proposed tools were tested by assessing the efficiency of project implementation import substitution in furniture companies. As well as the possibility of using the developed tools to assess the effectiveness of the implementation import substitution in the Republic of Belarus and the Russian Federation. The calculations results show that in fact the ongoing projects of import substitution yielded significant economic effect on the level of individual industrial enterprises, and at the country level.

It presents a sequence of actions when deciding on the feasibility industrial import substitution projects. The proposed Toolkit can be easily adapted to the specifics of the enterprises in other branches and regions. The conclusion about the possible application of the presented tools for assessing the import substitution policy efficiency in the industry to objectively assess the effectiveness of the implementation on the real or potential projects.

Keywords: import substitution, the effectiveness of import substitution projects, the analysis of import dependence, assessment tools.

Введение

Нарастающие вызовы мирового сообщества, сопряженные с глобальными изменениями геополитического и геоэкономического ландшафта, усиление экономического давления на Россию, а также активная ответная реакция руководства нашей страны вносят существенные коррективы в реализуемые стратегические планы по переходу на несырьевую модель развития. Эта коррекция заключается прежде всего в активизации импортозамещающих производств в реальном секторе. Она способствует формированию нового вектора промышленной политики, ориентированного на реализацию инновационных проектов по выпуску отечественной продукции высокого качества, способной не только конкурировать на внешних рынках, но и замещать импортные аналоги на российских. В рамках такого рода проектов предполагается концентрация управленческих усилий всех уровней на выявлении и аккумуляции внутренних источников роста несырьевых сфер региональных экономик и собственных ресурсов промышленных предприятий, которые фактически функционируют или потенциально готовы к переходу на модель импортозамещения.

Несмотря на положительные результаты, полученные в ходе реализации политики импортозамещения в промышленности (около 24 % предприятий снизили долю импорта при закупках оборудования, в том числе 6 % – до нулевого уровня) российская экономика остается высоко зависимой от импортного сырья (около 67 % отечественных производителей) и оборудования (около 78 %) [8]. Исходя из этого, управление процессами наращивания потенциала импортозамещения в реальном секторе российской промышленности нуждается в разработке методического

инструментария, необходимого для комплексного анализа уровня импортозависимости промышленных предприятий и объективной оценки эффективности реализации ими реальных или потенциальных проектов импортозамещения. Теоретическим обоснованием для проведения данных расчетов является, в частности, гипотеза о разумном ограничении сферы распространения политики импортозамещения в российской экономике. Именно это определило цель данной статьи.

Высокая актуальность проблематики наращивания потенциала промышленных предприятий по выпуску импортозамещающей продукции в условиях перехода на несырьевую модель развития экономики и парадигмы неоиндустриальной модернизации объясняет появление большого числа публикаций отечественных ученых, посвященных этим проблемам. Большинство из них особое внимание обращают на то обстоятельство, что эффективность реализации политики импортозамещения определяется не только степенью достижения целей проектов, но также местом и функциональной ролью каждого вида использованных ресурсов (трудовых, финансовых, материально-технических, информационных и пр.) [2, 5, 6]. В то же время при постановке задачи организации эффективного импортозамещения (что напрямую связано с проблемой рационального использования ограниченных ресурсов) вопросы о методах, показателях и критериях оценки целесообразности и эффективности такого рода проектов остаются практически не затронутыми в современных исследованиях. Например, Е.Г. Анимица, П.Е. Анимица и А.А. Глумов, указывая на необходимость дополнения совокупности индикаторов экономической безопасности территории показателями (индикаторами) уровня импортозамещения, не акцентируют внимание на том, какие показатели могут выступать в качестве таких индикаторов [1].

В данной статье эффективность политики импортозамещения понимается как синтетическая категория, рассматриваемая в контексте обеспечения национальной безопасности, достигаемой рациональной заменой импортных товаров национальными, конкурентными по цене и качеству. При этом рациональность замены определяется:

- 1) структурными изменениями в отечественной экономике, обеспечивающими нивелирование негативных трендов, обусловленных как внутренними вызовами, так и внешними геополитическими угрозами;
- 2) уровнем сформированности в регионах экономического каркаса импортозамещения, создаваемого промышленными предприятиями, которые уже фактически работают по модели импортозамещения, занимают лидирующие позиции и определяют рейтинг и специализацию региона;
- 3) уровнем капитализации активов отечественных промышленных предприятий, ориентированной на эффективную конвертацию модернизационных ресурсов в инновационный промышленный продукт.

Соответственно эффективность реализации политики рационального импортозамещения в промышленности должна рассматриваться на следующих уровнях:

– на микроуровне – с позиции достижения целей реализации проектов импортозамещения на отдельном промышленном предприятии;

– на мезоуровне – с точки зрения изменения показателей, структуры и траектории развития воспроизводственной системы региона, формирования в промышленности технологических цепочек с законченным циклом производства конечной продукции;

– на макроуровне – в контексте повышения уровня национальной безопасности, роста конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности отечественной промышленности.

Такое деление на три иерархических уровня для проведения оценки и последующего принятия на ее основе управленческих решений является важным с точки зрения особенностей управления инновационным потенциалом импортозамещения в промышленности. При этом три указанных уровня непосредственно соответствуют тактическим (управление потенциалом промышленной инновации), стратегическим (управление потенциалом предприятия) целям промышленного предприятия, а также стратегическим целям экономической системы, инкорпорирующей предприятие [4].

На микроуровне полное отсутствие внедрения инноваций в сфере импортозамещения может иметь следствием резкое снижение конкурентоспособности предприятия, если оно относится к той отрасли или сфере деятельности, которая уже функционирует или способна к переходу на эту модель. Это, очевидно, рано или поздно будет иметь следствием уход данного предприятия с рынка. На мезоуровне низкая доля импортозамещающих производств, основанных на инновациях, в итоге приведет к снижению темпов роста, стагнации региональной промышленности, для преодоления которой потребуются значительные инвестиции в регион, чаще всего сопряженные с коренной перестройкой структуры региональной экономики. На макроуровне спад инновационной активности в сфере импортозамещения повлечет снижение национальной конкурентоспособности, безопасности (особенно в контексте современных внешних вызовов). Но для предотвращения негативных последствий на уровне национальной экономики в целом потребуются существенно большие затраты и усилия, нежели на мезоуровне и тем более на уровне отдельного промышленного предприятия.

В соответствии с этим приобретает особое значение действенная методическая и информационно-технологическая поддержка работы, связанной с оценкой эффективности проектов по импортозамещению именно на микроуровне. В связи с этим представляется, что оценивать эффективность реализации политики импортозамещения в промышленности необходимо с позиции ее понимания как совокупности многокритериальных характеристик, отражающих получение экономических эффектов в выделенных аспектах.

Реализации указанных целей могут служить приведенные группы показателей (табл. 1).

Таблица 1

**Показатели оценки эффективности реализации
политики импортозамещения**

Показатель	Методика расчета
<i>На микроуровне</i>	
Коэффициент импортозависимости производства натуральный	Удельный вес наименований импортных деталей (видов сырья), необходимых для производства промышленного товара, в общем количестве наименований деталей (видов сырья)
Коэффициент импортозависимости производства стоимостной	Отношение общей стоимости импортных деталей (сырья) к общей стоимости всех деталей (сырья), формирующих калькуляционную стоимость изделия
Фактический коэффициент импортопокрытия натуральный	Соотношение количества отечественных деталей (видов сырья и материалов), используемых для производства промышленного изделия, и количества импортных деталей (видов сырья и материалов)
Фактический коэффициент импортопокрытия стоимостной	Соотношение стоимости отечественных деталей (видов сырья и материалов), используемых для производства промышленного изделия, и стоимости импортных деталей (видов сырья и материалов)
Потенциальный коэффициент импортопокрытия фактический	Соотношение количества отечественных деталей (видов сырья и материалов), возможных к замене при производстве промышленного изделия, и количества импортных деталей (видов сырья и материалов)
Потенциальный коэффициент импортопокрытия стоимостной	Соотношение стоимости отечественных деталей (видов сырья и материалов), возможных к замене при производстве промышленного изделия, и стоимости импортных деталей (видов сырья и материалов)
Коэффициент импортозамещения натуральный	Соотношение количества отечественных деталей (видов сырья и материалов), используемых для производства промышленного изделия, и общего количества деталей (видов сырья и материалов)
Коэффициент импортозамещения: стоимостной	Соотношение стоимости отечественных деталей (видов сырья и материалов), используемых для производства промышленного изделия, и общей стоимости деталей (видов сырья и материалов)
<i>На макро- и мезоуровне</i>	
Коэффициент импортной нагрузки	Соотношение объема импорта данного вида промышленной продукции и величины ВВП (или ВРП)
Коэффициент импортного приоритета	Соотношение темпов изменения импорта данного вида промышленной продукции и темпов изменения экспорта данного вида промышленной продукции

Окончание табл. 1

Показатель	Методика расчета
<i>На макро- и мезоуровне</i>	
Коэффициент импортозамещения	Соотношение стоимости отечественных ресурсов (трудовых, финансовых, материально-технических и пр.), используемых для производства промышленного изделия, и общей стоимости ресурсов
Коэффициент ценового превосходства внешней торговли	Соотношение экспортных и импортных цен на данный вид промышленного товара

Продemonстрируем возможности практического применения предложенного в табл. 1 инструментария для оценки эффективности реализации политики импортозамещения на отдельном предприятии – на примере промышленного предприятия ОАО «Мебельсервис». Исходные данные приведены для расчета 100 единиц продукции (диванов) (табл. 2).

Таблица 2

Исходные данные для проведения расчетов

№	Составной элемент	Общая стоимость, руб.	Закупка
1	ДСП	540000	Импортные*
2	ДВП	221400	Отечественные
3	Фанера 10	267000	Импортные *
4	Брус	140400	Отечественные
5	Металлические уголки	192000	Импортные *
6	Болт	36400	Импортные *
7	Гайка	8400	Импортные *
8	Гвоздь	1200	Отечественные
9	Клей	27500	Импортные
10	Лак	28800	Импортные
11	Ткань	444000	Отечественные
12	Ножки металлические	92000	Импортные
13	Ножки анкерные	37200	Импортные *
14	Пенополиуретан	182000	Импортные
15	Утяжки	15200	Отечественные
16	Картон коробочный	103500	Отечественные
17	Разъемное соединение	57000	Импортные
	Всего:	2394000	

*Импортные детали, планируемые к замене деталями отечественного производства.

Результаты расчетов показателей оценки эффективности реализации проекта импортозамещения для анализируемого предприятия дают возможность представленные в табл. 3 коэффициенты рассматривать

как инструменты поддержки принятия решений руководством предприятия по снижению импортозависимости предприятия. В частности, для этого могут быть использованы следующие выводы:

– зависимость модельного предприятия от импортных поставщиков элементов производства товара составляет 64,7 % в натуральном выражении и 61,3 % в стоимостной оценке, что свидетельствует о достаточно высоком уровне импортозависимости его производства;

– соотношение отечественных и импортных деталей в настоящее время равно примерно 1,85 : 1 (коэффициент импортопокрытия), в результате реализации проекта импортозамещения данное соотношение изменится и составит 1 : 2,4; в стоимостном выражении соотношения отечественных и импортных деталей до и после реализации проекта составляют 1,6 : 1 и 1 : 5,18 соответственно, что говорит о возможности существенного снижения импортозависимости производства при реализации рассматриваемого проекта;

– в результате реализации проекта значение коэффициента импортозамещения повысится на 9,6 % в натуральном выражении и на 18,5 % в стоимостном выражении.

Таблица 3

Результаты расчета показателей оценки эффективности реализации проекта импортозамещения для ОАО «Мебельсервис»

Показатель	Результат
Коэффициент импортозависимости производства натуральный	0,647
Коэффициент импортозависимости производства стоимостной	0,613
Фактический коэффициент импортопокрытия натуральный	0,545
Фактический коэффициент импортопокрытия стоимостной	0,630
Потенциальный коэффициент импортопокрытия фактический	2,4
Потенциальный коэффициент импортопокрытия стоимостной	5,18
Коэффициент импортозамещения натуральный:	
– до реализации проекта	0,353
– после реализации проекта	0,706
Коэффициент импортозамещения стоимостной:	
– до реализации проекта	0,387
– после реализации проекта	0,838

В соответствии с показанной выше иерархией оценивания и вложенностью инновационных потенциалов промышленности проведем оценку эффективности реализации проектов импортозамещения на макроуровне. Здесь научный и практический интерес представляют результаты сравнительного анализа уровня импортозависимости отдельных отраслей промышленности Республики Беларусь и России. Для проведения такого анализа возможно использование предложенного выше методического инструментария.

При расчете показателей эффективности реализации политики импортозамещения в соответствии с авторской методикой использованы

данные Росстата и Национального статистического комитета Республики Беларусь [3, 7] (табл. 4).

Таблица 4

Показатели оценки эффективности реализации политики импортозамещения в Республике Беларусь и Российской Федерации в 2011–2014 гг.

Показатель	2011	2012	2013	2014
<i>Республика Беларусь</i>				
1. Коэффициент импортной нагрузки	0,712	0,729	0,588	0,531
2. Коэффициент импортного приоритета	0,801	0,912	1,148	0,971
3. Коэффициент импортозамещения товара (машины и оборудование)	0,505	0,533	0,435	0,362
4. Коэффициент ценового превосходства:				
- по свинине	1,362	1,268	1,181	0,907
- по нефти	1,63	1,717	1,948	1,947
- по стальным пруткам	0,753	0,746	0,827	0,864
<i>Российская Федерация</i>				
1. Коэффициент импортной нагрузки	0,175	0,169	0,171	0,156
2. Коэффициент импортного приоритета	0,988	1,030	1,024	1,023
3. Коэффициент импортозамещения товара (машины и оборудование)	0,095	0,096	0,078	0,054
4. Коэффициент ценового превосходства:				
- по свинине	1,144	1,406	1,353	1,508
- по нефти	0,708	0,610	0,624	0,543
- по стальным пруткам	2,428	1,801	2,695	2,659

Результаты анализа показывают, что на данный период импорто-нагрузка в России в 3,4 раза меньше, чем в Республике Беларусь. При этом в последние годы наблюдается снижение данного показателя в обеих анализируемых странах, что свидетельствует о постепенном сокращении зависимости национального промышленного производства от зарубежных поставщиков. Значение коэффициента импортного приоритета отражает превышение темпов роста объемов экспорта над темпами роста объемов импорта, что в определенной мере свидетельствует о повышении уровня конкурентоспособности национальной промышленной продукции.

Одновременно следует заметить довольно интересную тенденцию значительного роста коэффициента импортного размаха в России, тогда как в Белоруссии данный показатель снижается. По мнению авторов, это связано со спецификой структуры экспорта и импорта анализируемых стран, и в частности с преобладанием в структуре импорта в России высокотехнологичных промышленных товаров. Несмотря на реализуемые меры, импортозамещение продукции в категории «Машины и оборудование» как в России, так и Белоруссии снижается относительно 2013 г. на 30,8 % и 16,8 % соответственно. При этом в Республике Бе-

ларусь потребность в машинах и оборудовании покрывается отечественным производством на 36,2 %, а в России – всего на 5,4 %, что свидетельствует о значительной импортозависимости данной отрасли российской промышленности. Анализируя соотношение показателей экспортных и импортных цен по выбранным товарам, заметим, что в Беларуси экспортные цены ниже цен импорта на 9,3 % (по товару свинина), тогда как в России отмечается обратная зависимость, причем значение цен на импортную продукцию в нашей стране в 1,508 раза выше, чем на продукцию отечественного производства.

В целом можно констатировать, что уровень импортной зависимости промышленности России и Республики Беларусь остается высоким. Как показали результаты расчетов, фактически реализуемые проекты импортозамещения уже позволяют получить ощутимый экономический эффект как на уровне отдельного промышленного предприятия, так и на уровне страны (региона) в целом. В методическом аспекте можно говорить о том, что представленный инструментарий является достаточно эффективным для поддержки принятия обоснованных управленческих решений, связанных с разработкой мероприятий по реализации проектов импортозамещения в промышленности (см. рисунок).

Схема последовательности действий в процессе принятия решения о целесообразности реализации проектов импортозамещения в промышленности

Таким образом, реализация концепции импортозамещения в реальном секторе промышленности базируется на структурно-иерархическом представлении процесса управления инновационным потенциалом микро-, мезо- и макроуровня, а также на вложенности и взаимозависимости оценок эффективности проектов по производству продукции, способной замещать импортные аналоги на каждом из обозначенных уровней.

Литература

1. Анимица Е.Г., Анимица П.Е., Глумов А.А. Импортозамещение в промышленном производстве региона: концептуальные теоретические и прикладные аспекты // Экономика региона. 2015. № 3. С. 160–162.
2. Гулин К.А., Мазилев Е.А., Ермолов А.П. Импортозамещение как инструмент активизации социально-экономического развития территорий // Проблемы развития территорий. 2015. № 3 (77). С. 7–25.
3. Национальный статистический комитет Республики Беларусь. Электронный ресурс: www.belstat.gov.by (дата обращения 30.11.2015).
4. Рощина Л.Н. Научно-инновационный потенциал промышленности: теория и методология исследования, инструментарий управления. М.: Вузовская книга, 2012. 270 с.
5. Сафронов В.В., Терехов В.П. Импортозамещение как эффективный инструмент развития рыночной экономики // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2014. № 7. С. 2–8.
6. Стефанков И.О. Инновационный потенциал промышленных предприятий в несырьевом развитии экономики // Глобальный мир: многополярность, антикризисные императивы, институты: материалы V Международ. науч.-практ. конф. Ростов-н/Д: Изд-во ЮФУ, 2014. С. 115–118.
7. Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации. Электронный ресурс: www.gks.ru (дата обращения 30.11.2015).
8. Цухло С. Процесс пошел: как происходит импортозамещение в промышленности. URL: <http://www.rbc.ru/opinions/economics/05/10/2015/561273db9a79475dae1d7ae3> (дата обращения 30.11.2015).

References

1. Animica E.G., Animica P.E., Glumov A.A. Importozameshhenie v promyshlennom proizvodstve regiona: konceptual'nye teoreticheskie i prikladnye aspekty [Import substitution in the industrial production of the region: the conceptual theoretical and applied aspects]. *Jekonomika regiona = The economy of the region*, 2015, no. 3, pp. 160–162.
2. Gulin K.A., Mazilov E.A., Ermolov A.P. Importozameshhenie kak instrument aktivizacii social'no-jekonomicheskogo razvitija territorij [Import substitution as a tool for enhancing socio-economic development of territories]. *Problemy razvitija territorij = Problems of development of territories*, 2015, no 3 (77), pp. 7–25.
3. *Nacional'nyj statisticheskij komitet Respubliki Belarus'* [National statistical Committee of the Republic of Belarus]. Available at: www.belstat.gov.by (accessed 30.11.2015).
4. Roshhina L.N. *Nauchno-innovacionnyj potentsial promyshlennosti: teorija i metodologija issledovanija, instrumentarij upravlenija* [Scientific and innovative potential of industry: theory and methodology of research, the management instrumentation]. Moscow, Vuzovskaja kniga Publ., 2012. 270 p.

5. Safronov V.V., Terehov V.P. Importozameshhenie kak jeffektivnyj instrument razvitija rynochnoj jekonomiki [Import substitution as an effective tool of development of market economy]. *Vestnik Kurskoj gosudarstvennoj sel'skohozjajstvennoj akademii = Vestnik of Kursk state agricultural Academy*, 2014, no. 7, pp. 2–8.
6. Stefankov I.O. Innovacionnyj potencial promyshlennyh predpriyatij v nesyr'evom razvitij ekonomiki [Innovative potential of industrial enterprises in non-primary economic development]. *Global'nyj mir: mnogopoljarnost', antikrizisnye imperativy, instituty*. Materialy V Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii [Global world: multipolarity, crisis management imperatives, institutions. Proceedings of the V International scientific-practical conference]. Rostov on Don, SFU Publ., 2014, pp. 115–118.
7. *Federal'naja sluzhba gosudarstvennoj statistiki Rossijskoj Federacii* [Federal service of state statistics of the Russian Federation]. Available at: www.gks.ru (accessed 30.11.2015).
8. Cuhlo S. *Process poshel: kak proishodit importozameshhenie v promyshlennosti* [The process went: how does import substitution in industry]. Available at: <http://www.rbc.ru/opinions/economics/05/10/2015/561273db9a79475dae1d7ae3> (accessed 30.11.2015).